

МАЪНАВИЯТ МУАММОСИНИНГ ИЖТИМОЙ-ГУМАНИТАР ФАНЛАРДА ЁРИТИЛИШИ.

Эргашева Мафтуна Сайфуллоевна

Осиё халқаро университети Педагогика ва психология
мутахассислиги 2-курс магистранти.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10467908>

Аннотация. Мақолада маънавиятнинг моҳиятини, маънавий тарбия тузилмаси, воситалари ва шаклларини ишлаб чиқишда муайян илмий психологик тамойиллари ҳақида сўз боради, яъни Маънавиятнинг ахлоқий, эстетик негизлари, энг аввало, халқимиз ижтимоий тафаккурининг мумтоз намуналарида, дунёвий, диний қарашларида, ён атрофга, оламга муносабатларида акс этиши ёритилган. Ушбу илмий мақолада юқоридаги муаммоларни ҳал қилишда ҳозирги замон педагогик фаолиятига бир назар солинади.

Таянч сўзлар: маънавият, ахлоқ, маданиятшунослик, ўқув жараёни, шарқ мутафаккирлари, ўқувчининг ижтимоий маданияти, қадрият.

Мамлакатимиз психологлари маънавиятнинг моҳиятини, маънавий тарбия тузилмаси, воситалари ва шаклларини ишлаб чиқишда муайян ҳисса қўшишган. Ғ.Б.Шоумаров, В.М.Каримова, Э.Ғ.Ғозиев, Р.И.Суннатова, Б.Р.Қодиров, Н.С.Сафоевларнинг ишларини алоҳида таъкидлаш зарур. Айни пайтда, бу соҳада психолог-олимларимиз томондан бажарилган ишларни танқидий таҳлил қилиш мамлакатимиз психологияси мазкур йўналишда ижтимоий-гуманитар фанларнинг бошқа йўналишларидан анча орқада қолаётганини кўрсатади. Маънавият ва маънавий тарбия муаммоси мамлакатимиз файласуфлари, социологлари, тарихчилари, маданиятшунослари, педагоглари томонидан интенсив тадқиқ этилаётган бир пайтда мазкур мавзуга бағишлаб психологларимиз томонидан яратилган ишлар бармоқ билан санарли даражада оз. Миллий тарбиянинг психологик жиҳатларини ўрганишга бағишланган тадқиқотлар эса йўқ даражада.

Мазкур муаммонинг психологик жиҳатлари, аввало, шунда кўринадикки, ҳанузгача шахснинг маънавий-ахлоқий ривожланишига самарали таъсир кўрсатадиган психологик мурватлар ва омиллар атрофлича тадқиқ этилмаган. Бу соҳадаги экспериментал тадқиқотларда, назарий ишланмаларда ҳам умумий гаплардан нарига ўтмаслик кузатилмоқда. Психологиямизда маънавиятнинг тузилмаси, маънавият ва психиканинг алоқадорлиги масалалари ишлаб чиқилмаган, бу соҳага оид терминологияда ҳам ноаниқлик ва мавҳумлик мавжуд.

Маънавият муаммоси жаҳон фанидаги “абдий” муаммолардан ҳисобланади. Бу муаммонинг абдийлиги, аввало, шунда кўринадик, ҳар бир тарихий даврда унинг янги-янги қирралари кашф этилади, маълум бўлган қирраларнинг эса янги жиҳатлари очилади. Ғарб фалсафаси тарихида маънавият муаммосига икки хил ёндашув мавжуд бўлган:

1. Маънавият илоҳий кучнинг маҳсули сифатида талқин қилинган;
2. У инсониятнинг тарихий хусусияти сифатида талқин қилинган.

Антик давр фалсафасида маънавият назарий фаолият ёки, умуман, оннинг фаолияти сифатида изоҳланган. Масалан, Аристотел маънавиятни “назариядан лаззатланиш” деб изоҳлаган эди. Айти пайтда, у маънавиятни инсоннинг имманент хусусияти сифатида ҳам талқин қилган. Платон эса, маънавиятни ғайри табиий унсур сифатида тушунтирган эди. Бундай ёндашув маънавиятга диний ёндашувга тўла мос келади. Илоҳиётчиларнинг таърифига кўра, маънавият илоҳнинг хусусияти ҳисобланади.

Ўрта асрларда инсоннинг маънавияти унинг маъбудга қай даражада яқинлашгани билан боғлаб тушунтирилди. Бу таълимотга кўра, инсон ер ва самовий маъбуд ўртасида мавжуд бўлиб, маъбудга яқинлашган сари унинг маънавияти бойиб боради.

Маърифатчилик даврига келиб, мутафаккирлар фикри социумнинг маънавият ривожланишига, инсониятнинг тарихий тараққиёти, айти пайтда, маънавий тараққиёт босқичларидан иборат эканига қаратилди. Бу даврда маънавият тўғрисида яратилган концепциялар маърифатпарварларнинг Тенглик, Эркинлик, Маърифат асосида ижтимоий уйғунликка эришиш тўғрисидаги ғояларига мос келар эди.

Буюк немис файласуфларидан яна бири И.Кант маънавиятни ўзини ўзи англаш сифатида чеклаб изоҳламаган. Унинг талқинида маънавият “Инсонни ҳаракатлантирувчи, жонлантирувчи” тамойилдир. Ўзининг “Соф ақлни танқид” асарида маънавият ҳақида шундай ёзади: “Ички туйғунинг предмети сифатида бу унсур номоддийлик тушунчасини беради; оддий унсур сифатида мустаҳкамлик, бутунликни англатади; интеллектуал унсур сифатида шахсни англатади; буларнинг барчаси бирикиб маънавият тушунчасини вужудга келтиради”.

Маънавиятнинг ахлоқий, эстетик негизлари, энг аввало, халқимиз ижтимоий тафаккурининг мумтоз намуналарида, дунёвий, диний қарашларида, ён атрофга, оламга муносабатларида акс этади. Инсониятнинг илк ўтмиши, биринчи моддий маданият ва маънавият

масканлари Шарқда шаклланган ва инсониятнинг кейинги тараққиёти учун замин тайёрлаб берган.

Буюк Шарқ мутафаккирларининг умуминсоний ғоялари: Хоразмийнинг дунёвий кашфиётлари ва Берунийнинг илмий ва ижтимоий-

ахлокий кдрашлари, Форобийнинг адолатли жамият, етуқ фозил одамлар хақидаги илғор фикрлари, Ибн Синонинг руҳий-илоҳий ва тиббиёт соҳасидаги таълимотлари, Алишер Навоийнинг комил инсон ҳақидаги фалсафий мушоҳадалари, Улуғбекнинг илми нужум ҳақидаги, Бобур ва Машраб ғазалларида илгари сурилган умуминсоний ғоялар, ўтган аср бошидаги жадид-маърифатпарварлар - Абдулла Қодирий, Абдулҳамид Чўлпон, Абдурауф Фитрат, Муҳаммадшариф Сўфизода каби зиёлиларимиз асарлари маънавиятимизнинг муҳим негизларини ташкил этади.

Миллий-маънавий қадриятларни асраш, улардаги халқпарварлик инсонпарварлик ғояларини тарғиб қилиш ХХ аср бошларида ҳам давом этди. Бу ўринда жадидчилик тарихига мурожаат қилишимиз мумкин.

«Жамиятнинг маънавий янгилашида, - дейди биринчи Президент И.Каримов, - биз бир нарсани яхши англаб олишимиз керакки, умумий ва махсус билимларга эга, онгли, тафаккури хар хил «изм»лардан озод, замонавий дунёкараш, миллий ва умуминсоний қадриятларга ворис бўлган инсонларгина фуқаролик жамиятини барпо этишга ва уни янада такомиллаштиришга қодир бўлади.

Таълим моделидан кўзланган бир мақсад бор. Унинг воситасида биз дунёдан муносиб ўрин олишга, ўзбек номини янада кенг ёйиб тараннум этишга эришамиз.

Бугун халқаро ҳаёт, кишилик тараққиёти шундай босқичга кирганки, энди унда ҳарбий қудрат эмас, балки интеллектуал салоҳият, ақл-идроқ фикр, илғор технологиялар ҳал қилувчи аҳамият касб этади. Амир Темур бобомизнинг «Куч - адолатда» деган машҳур таъбирини бугунги кунга нисбатан қўллаб айтадиган бўлсак, мен унга қўшимча қилиб «Куч - билим ва тафаккурда» деган бўлардим».

Ўзбекистонда мустақиллик қўлга киритилгандан кейин маънавият масаласи нафақат фалсафа ва бошқа ижтимоий гуманитар фанларнинг, балки ижтимоий сиёсатнинг ҳам марказий масалаларидан бирига айланди. Бу тасодифий ҳол эмас. Миллий давлатчилиқни, миллий маданиятни тиклаш миллий маънавиятни тиклашдан бошланади. Бусиз

миллий тикланишни амалга ошириш мумкин эмас. Шунинг учун ҳам “миллий тикланиш”, “маънавий янгиликлар”, “маънавий кадрлар”, “юксак маънавият” каби атамалар нафақат фалсафа ва гуманитар фанларда, балки даврий матбуот саҳифаларида ҳам энг кўп учрайдиган тушунчалардан бирига айланди.

Маънавият ва маърифат кенгашларининг тузилиши, уларнинг жойлардаги бўлинмаларини ташкил этиш ва фаолиятини бошлаш, Республика Маънавият маркази, Республика Миллий ғоя ва мафкура илмий-амалий маркази ташкил этилиши, умумтаълим мактаблари, ўрта махсус билим юртлири, олий ўқув юртлири ўқув режаларига “Маънавият асослари”, “Миллий истиқлол ғояси: асосий тушунча ва тамойиллар” фанларининг киритилиши шу йўлда ташланган қадамлар жумласидандир. Шахс кадрларлари ҳам, жамият кадрларлари ҳам ижтимоий тараққиёт эҳтиёжлари таъсирида ўзгариб боради, уларга ҳукмрон даврга эга бўлган ахлоқий концепциялар ҳам кучли таъсир ўтказади. Шунинг учун ҳам, универсал хусусиятга эга бўлган, даврлар ўтса ҳам ўзгармайдиган кадрларни топиш жуда қийин.

Адабиётлар рўйхати:

1. Авлоний А. Гулистон ёхуд ахлоқ. Ислом одобидан мумтоз намуналар. Т., 1993. - 120 б.
2. Ананьев Б. Г. О психологических аспектах социализации. – Минск: Изд-во “Университетское”, 1991. - 321 с.
3. Андреева Г. М. Социальная психология. - М.: Аспект Пресс, 1999. - 373 с.
4. Бесова А. К. Духовно-нравственное воспитание личности в процессе литературного образования учащихся: Дис. ... канд. психол. наук. - М., 2000. - 176 с. Стр. 27
5. Беҳбудий. Танланган асарлар., - Т.: “Маънавият”, 1999.